

PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI VA UNI BOSHLANG‘ICH TA‘LIMGA TATBIQ ETISH

Maxmudova Shaxloxon

Qo‘qon DPI 1- kurs magistranti

Xamidova Kamolaxon

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Annotatsiya : hozirgi uzluksiz rivojlanib borayotgan texnologiyalar asrida zamonaviy ta‘limga qo‘yilayotgan talablar kundan kunga ortib bormoqda. Bu esa yosh o‘sib kelayotgan avloddan yanada ilm –fan borasida yaratilayotgan yangiliklarga nisbatan harakatchanlikni, izlanuvchanlikni va shu bilan birgalikda keng fikrlash doirasiga ega bo‘lishni talab qiladi. Ta‘lim tizimiga xalqaro baholash dasturlarining joriy etilishi davlatimiz tomonidan ta‘lim sifatini yanada oshirish borasida qilayotgan say-harakatlarining yaqqol namunasidir. Xususan boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligi darslariga PIRLS singari xalqaro tadqiqotlarning joriy etilishi yuqorida aytib o‘tilgan fikrlarning yaqqol namunasidir. Ushbu maqolada shu haqida fikr yuritimiz.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, PIRLS xalqaro tadqiqotlar, ta‘lim tizimi, zamonaviy, tajriba

Abstract: in today's age of continuously developing technologies, the demands placed on modern education are increasing day by day. This requires the young growing generation to be more mobile, inquisitive about new things being created in the field of science, and at the same time have a wide range of thinking. The introduction of international assessment programs into the education system is a clear example of the efforts made by our state to further improve the quality of education. In particular, the introduction of international studies such as PIRLS into reading literacy classes in primary grades is a clear example of the above-mentioned points. We will think about it in this article.

Key words: reading literacy, PIRLS international studies, educational system, modern, experience

Аннотация: в современный век непрерывно развивающихся технологий требования, предъявляемые к современному образованию, растут с каждым днем. Это требует от молодого подрастающего поколения быть более мобильным, любознательным к новому, создаваемому в области науки, и в то же время обладать широким диапазоном мышления. Внедрение программ международной оценки в систему образования является наглядным примером усилий нашего государства по дальнейшему повышению качества образования. В частности, внедрение международных исследований, таких как PIRLS, на занятиях по чтению в начальных классах является ярким примером вышеупомянутых моментов. Об этом мы подумаем в этой статье.

Ключевые слова: читательская грамотность, международные исследования PIRLS, система образования, современность, опыт.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) — bu xalqaro tadqiqot bo‘lib, u boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholashga qaratilgan. Ushbu tadqiqot har besh yilda o‘tkaziladi va 4-sinf o‘quvchilarining o‘qish ko‘nikmalarini o‘rganadi. PIRLS tadqiqoti o‘quvchilarning o‘qish qobiliyatlarini, o‘qish motivatsiyasini va o‘qish jarayonida qanday resurslardan foydalanayotganini aniqlashga yordam beradi hamda ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.[6]

PIRLS tadqiqoti 2001- yildan beri amalga oshirilmoqda va dunyoning turli mamlakatlaridan o‘quvchilarni o‘z ichiga oladi. Natijalar ta‘lim tizimlarining samaradorligini baholash va o‘qitish usullarini yaxshilash uchun muhim ma‘lumotlar taqdim etadi. Tadqiqot natijalari, shuningdek, o‘qituvchilar va ta‘lim siyosatchilari uchun foydali bo‘lishi mumkin, chunki ular o‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi.

PIRLS xalqaro boshlang‘ich sinf bitiruvchi o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushish savodxonligini baholash dasturi o‘tkazish davrlarida zamonga moslashtirib,

topshiriqlar mazmuni va mohiyatini takomillashtirib boradi. Masalan, 4-o‘tish davri (PIRLS-2016 yil)da o‘quvchilar topshiriqlarni kompyuterda onlayn tarzida o‘tkazilib, natijalari elektron hisoblashga o‘tkaziladi. 2021-yilda o‘tkaziladigan PIRLS tadqiqotlarida raqamli format, internet orqali muloqot qilishning ko‘p sonli turlari (forum, chat, blog), ko‘p hollarda matn o‘zaro bog‘langan veb-saytlar kabi raqamli shakllarga o‘tish rejalashtirildi. Lekin, shu bilan birga, an’anaviy format, ya’ni kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalardagi kabi an’anaviy yozuv shakllarida ham beriladi. O‘quvchilarga beriladigan materiallar rag‘batlantiradigan va bir butun samaradorlikni oshiradigan va qiziqarli va tasavvur qilish jihatdan yoqadigan sifatida taqdim etiladi. PIRLS-2021 dasturida moslanuvchan dizayn qo‘llanildi. Xalqaro dasturda qatnashayotgan mamlakatlar o‘quvchilari o‘qish va qismlarni boshqarishadi, har bir mamlakatda alohida turli xil darajadagi test shakllari moslashtirib beriladi. Mazkur yangi g‘oya boshlang‘ich sinf bitiruvchilarining turli xil o‘qish qobiliyatiga ega bo‘lgan mamlakatlar uchun o‘qish darajalarining PIRLS o‘lchovini takomillashtirib, o‘quvchilarning faolligini oshirib boradi. “Agar bu bolalar murakkab matnni o‘qishsa, unda ular faqat aniq tasvirlangan tafsilotlarni topib olishlari mumkin. Ammo agar bolalarga oddiy matn berilgan bo‘lsa yoki matn qismlarga bo‘lib taqdim etilsa, ular og‘zaki va noverbal tekshiriladigan ma’lumotni topib chiqarib (grafikalar yoki diagrammalar yordamida), voqealari va qahramonlar harakatlarining sabablari to‘g‘risida sodda xulosalar chiqarishlari, voqealar va asosiy g‘oyani sharhlay boshlaydilar. PIRLSning muhim maqsadi – to‘rtinchi sinfda o‘qish yutuqlari bilan bog‘liq uy, jamoat, maktab va o‘quvchi omillarini o‘rganish. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun o‘quv sharoitlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar o‘quvchilar, shuningdek, ularning otaonalari, o‘qituvchilari va direktorlari tomonidan to‘ldirilgan so‘rovnomalar orqali to‘planadi. PIRLSning vazifa sifatida topshiriqlarning 10 ta varianti taklif qilingan. Sinovlarda adabiy matn qo‘llanilgan: “Inverted sichqonchalar”, “Bir loy parchasi”, “Gulda gular”, “Qovoq zilzilani ogohlantiradi”; “Leonardo da Vinchi”, “Antarktida” kabi mashhur ilmiy matnlar va “Daryo bo‘ylab marshrutda” matnlari berilgan. Sinov topshiriqlarining barcha versiyalari bir xil tuzilishga va qiyinchilik darajasiga ega. Sinovning barcha

variantlari ikki qismdan iborat bo'lib, ularning har biriga 11 dan 14 tagacha savol topshiriqlari berilgan 2016-yilda o'tkazilgan PIRLS tadqiqotida materiallar 16 variantda ishlangan bo'lib, ularning har biri bir xil qiyinchilik darajasiga ega bo'lgan. Har bir o'quvchiga ikkita, ya'ni badiiy va ilmiy-ommabop matnlar va har bir matn uchun 12-17 ta topshiriqlar berilgan.[2; 78-79]

PIRLS tadqiqotlari boshlang'ich sinf bitiruvchilarning monitoringi bo'lib hisoblanadi. PIRLS topshiriqlari xalqaro hamjamiyat jamoatchiligi tomonidan kitobni o'qiydigan o'quvchilar uchun eng yaxshi zamonaviy o'qish savodxonligi deb tan olingan. Nima uchun aynan o'qish savodxonligi ta'lim tizimidagi yutuqlarning markaziy ko'rsatkichi sifatida tan olingan? Chunki matnlardan olingan ma'lumotlarni tushunish va ishlatish qobiliyati har bir bola taqdiriga va mamlakat farovonligiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Tadqiqotlar natijasida o'n bir yashar o'quvchiga o'qish savodxonligini juda yuqori darajada bo'lishi umumiy o'rta ta'lim maktabini tugatgandan keyin ham ta'lim olishni davom ettirish ehtimolini kuchaytiradi. O'quvchilarda o'qish savodxonligining yaxshilanishi iqtisodiy o'sishga boshqa savodxonliklarga nisbatan ko'proq o'z ta'sirini ko'rsatadi PIRLSga a'zo mamlakatlar besh yilda bir marotaba ta'lim olish natijalariga bog'liq bo'lgan, yaxshi o'ylangan ta'limda o'sish imkonini beruvchi strategik qarorlar qabul qilish imkonini yaratidigan ma'lumotlar bazasiga ega bo'lishadi. Qabul qilinadigan qarorlar ko'lamining farqi shundaki, unda butun mamlakatning hamda har bir sinf o'quvchisiga o'z ta'sirini ko'rsatadigan darajada bo'ladi. Mana shunday qarorlar natijasida yoshlarning o'qish savodxonligi taqdiri hal qilinadi. Dasturning har bir (5 yillik) davriy o'tishida tadqiqotning tashkilotchilari topshiriqlar ma'lumotlar bazasini ayni zamon talablariga mos darajadagi dolzarb matnlar bilan moslashtirib borishadi. O'quvchilarning yosh psixologik rivojlanishi o'sib borayotganligini inobatga olib, bolaning ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga e'tibor qaratib boradi. 2021-yilda o'tkaziladigan PIRLS xalqaro baholash dasturida 70 ga yaqin davlatlar qatorida mamlakatimizdagi 4-sinf o'quvchilari ham ilk marotaba ishtirok etadi. Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016 yillarda o'tkazilgan bo'lib, 2021 yil tadqiqotning beshinchi davriyligi hisoblanadi. Har besh yilda o'tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf

o‘quvchilarining o‘qib tushunish ko‘nikmasini xalqaro darajada baholaydi. Mazkur dastur 4-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholaydigan TIMSS dasturini to‘ldirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro markazi, IEA tashkilotining Gamburg va Amsterdam shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi. O‘quvchilarning erishgan yutuqlarini baholash barcha o‘quvchilardan emas, balki ushbu qatlam vakillari sifatida tanlab olingan o‘quvchilardan obyektiv testlarni o‘tkazish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, maktab direktorlari, o‘qituvchilar, o‘quvchilar, hattoki otaonalardan so‘rovnomalar o‘tkazilib, ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillarga doir qimmatli ma’lumotlar to‘planadi. PIRLS xalqaro tadqiqoti boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qib tushunish ko‘nikmalarining qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma’lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o‘qish va o‘qitishni yaxshilashda ta’lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo‘lgan tahlillarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda PIRLS ta’rifiga ko‘ra, o‘qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma’no hosil qila olish qobiliyati hamdir. Tadqiqot doirasida asosiy e’tibor tushunishni namoyon qilishdan o‘zlashtirilgan ma’lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. O‘quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo‘lib, ma’no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o‘qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo‘llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o‘quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo‘lishi mumkin. Bular an’anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko‘rinishdagi yozma shakllarni ham o‘z ichiga oladi. PIRLS boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o‘qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya’ni “badiiy tajriba orttirish”, “axborotni olish va undan foydalanish”ga qaratiladi. O‘z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to‘rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular: diqqatni jamlash va aniq ko‘rsatilgan ma’lumotlarni topish; to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosalar

chiqarish; kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish; g‘oyalar va axborotni talqin qilish va uyg‘unlashtirish. Tadqiqotdagi matnlar murakkabligiga ko‘ra, o‘rtacha 500 dan 800 tagacha, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi darajasi past bo‘lgan mamlakatlar uchun 400–500 ta, PIRLSda esa, taxminan 1000 ta so‘zdan iborat bo‘ladi. Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o‘quvchilarga mos, ayrim madaniyatlarga juda xos bo‘lgan mavzulardan chetlashgan, shuningdek, qiziqarli hamda o‘quvchiga unchalik tanish bo‘lmaydi. PIRLS tadqiqotida o‘qish savodxonligining darajalari quyidagicha tavsiflanadi:

Eng yuqori daraja (625 ball va undan yuqori) – o‘quvchilar matnni yaxlit o‘zlashtira oladi va ayni paytda uning alohida qismlarini bir-biri bilan bog‘liq holda tushunadi. Muallifning g‘oyasini izohlashda o‘z fikrini asoslash uchun matnga tayana oladi.

Yuqori daraja (550 ball) – o‘quvchilar matnning ahamiyatli xabarlarini tushunadi, matnga asoslanib o‘z xulosalarini chiqaradi, matn mazmuniga ham, shakliga ham baho bera oladi, uning ayrim til xususiyatlariga e‘tibor qarata oladi.

O‘rta daraja (475 ball) – o‘quvchilar matndan axborot topa oladi, matn shakli va tilining ba‘zi xususiyatlaridan foydalanib, matnga asosan o‘z xulosalarini chiqaradi.

Quyi daraja (400 ball) – o‘quvchilar matnda aniq berilgan va cheklash oson bo‘lgan xabarni ajratib oladi.[1]

Tadqiqotda O‘zbekistonning boshlang‘ich sinf bitiruvchilari boshqa davlatlardagi tengdoshlariga nisbatan qanchalik darajada yaxshi o‘qiydi? O‘zbekiston o‘quvchilarining o‘qish savodxonligi qay darajada? O‘qish 4-sinf o‘quvchilari uchun sevimli mashg‘ulotmi? Oila tomonidan savodxonlikni rivojlantirishga qanday hissa qo‘shilmoqda? Bugungi kunda bizning mamlakatimizda o‘qishni o‘rgatish jarayoni qanday tashkil etilgan? O‘zbekiston o‘qishni o‘rgatish jarayonining boshqa davlatlarga nisbatan o‘ziga xosligi bormi, agar shunday bo‘lsa, u nimada namoyon bo‘ladi? Boshlang‘ich sinflarimizning o‘qituvchilari foydalanayotgan metodlar boshqa mamlakat o‘qituvchilari foydalanayotgan metodlardan farq qiladimi kabi asosiy masalalar o‘rganiladi. Tadqiqotning 2016-yil natijalariga ko‘ra, 50 ta mamlakat ichida Rossiya, Singapur, Gonkong, Irlandiya va Finlandiya mamlakatlari

yuqori natijalarni qayd etgan bo‘lsa, shular orasida Rossiyalik va Singapurlik o‘quvchilar matnni o‘qish va tushunish bo‘yicha eng yuqori natijalarni ko‘rsatdi. Shuningdek, Rossiyaning boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ushbu mezon bo‘yicha dunyoda yetakchilik qildi. Mazkur davlatlarda o‘qish savodxonligi bo‘yicha yuqori natijalar quyidagi omillar bilan bog‘liq: uydagi kitoblar va raqamli qurilmalarning mavjudligi, ziyoli ota-onalar va ularning kitobga bo‘lgan muhabbati, bola maktabga borgunga qadar o‘qish-yozishni o‘rganganligi hamda maktabgacha ta‘lim muassasalariga qamrab olish ko‘rsatkichining yuqoriligi. PIRLS tadqiqotida O‘zbekiston Respublikasining ishtirok etishi ta‘lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakat nufuzini mustahkamlash bilan birga, o‘quvchilar bilimini xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xudayqulova Fazilat. XALQARO PIRLS BAHOLASH DASTURI// “UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA MADANIY MUHITNI YARATISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI: MUAMMO VA YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI.- 2023. MAY 15-16
2. Shabon Farmonova. BOSHLANG‘ICH SINFLARDA XALQARO BAHOLASHNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISHNING ILG‘OR TAJRIBALARI// "Pedagogik akmeologiya" xalqaro ilmiy-metodik jurnali. -2024.- Bux.- №. 4. – С. 77-79.
3. Nurullayevna A. F. ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA ILMIY OMMABOP MAQOLALARNI O‘RGATISH //БАРҚАРОРЛИКВАЕТАКЧИТАДҚИҚОТЛАРОНЛАЙНИЛМИЙЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 406-409.

Internet saytlari:

- 4.https://staviropk.ru/attachments/article/1023/TOM-1_Conference
- 5.https://uniwork.buxdu.uz/resurs/14970_1_CED154F87808
- 6.<https://uz.wikipedia.org/wiki/PIRLS>